

Barcode vrag 5, vrag 8 og vrag 14, Oslo

af

Aoife Daly, ph.d.

Dendro.dk rapport 24 : 2011

Indsendt af Sarah Fawsitt og Tori Falck, Norsk Maritimt Museum.

I denne rapport beskrives den dendrokronologiske undersøgelse af prøver, alle *Quercus sp.*, eg, fra tre vrag fundet ved Barcode, Oslo Havn.

Barcode 5 (BC05) NSM03010085

En enkelt prøve, af *Quercus sp.*, eg, er foreløbig udtaget fra Barcode vrag 5, med bor. Prøven indeholder 165 årringe, og dækker perioden 1416-1580 e.Kr. Kun kerneved er bevaret på prøven. Ved tillæg for manglende splintved (7-21 splintår), er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til **efter 1588 e.Kr.** I Norge har egetræer 15 splintår i gennemsnit (-8 +6) (Christensen & Havemann 1998). Det er den splintstatistik, som er benyttet her.

Årringskurven fra prøven dateres vha. årringsdata fra en række nordiske lokaliteter (tabel 3), men en pålidelig identifikation af tømmerefs voksested afventes flere prøver fra vraget.

Fig 1. Barcode vrage BC05, BC08 og BC14, dateringsdiagram.

Barcode 08 (BC08) NSM03010088

I alt er fem prøver, alle af *Quercus sp.*, eg, udtaget fra Vrag 8, heraf en udtaget med bor. Alle fem prøver er dateret. Der er splintved bevaret på tre af prøverne. På to af disse (x081 med 20 splintår og x156 med 24 splintår) er yngste bevaret årring dannet

i 1595 e.Kr., dog kunne barkkant ikke identificeres med sikkerhed. Træet, som disse prøver kommer fra er fældet i **1595 e.Kr. eller få år efter**. Denne angiver byggetidspunktet for skibet (se fig. 1).

	Z071004a	Z071003a	Z071005a	Z071002a	Z071001a
Z071004a	*	4,64	5,24	5,38	4,54
Z071003a	4,64	*	7,86	7,42	4,74
Z071005a	5,24	7,86	*	3,39	4,22
Z071002a	5,38	7,42	3,39	*	4,39
Z071001a	4,54	4,74	4,22	4,39	*

Tabel 1. BC08, synkroniseringsværdierne internt.

Årringskurverne fra BC08 passer godt indbyrdes og sammenregnes til en middelkurve på 292 år, som dækker perioden 1304-1595 e.Kr. (de ældste 66 årringe i prøve Z071005a er dog ikke inkluderet i middelkurven, da der ingen overlap er mellem dem og årringskurverne fra de øvrige prøver). I tabel 3 vises korrelation (t-værdi) mellem skibets middelkurve og diverse grund- og lokalkurver for eg fra Nordeuropa. Skibet passer bedst med en række årringsdata fra lokaliteter i Skotland, Danmark og Norge, alle som antages af stamme fra norsk importtræ. Skibet er sandsynligvis bygget af tømmer som voksede i Norge.

Barcode 14 (BC14) NSM03010094

Fra BC14 er også fem prøver udtaget, alle *Quercus sp.*, eg. Fire prøver er dateret. Årringskurverne fra to af prøverne (Z073004a x140 og Z073005a x154) er meget ensartet, og de derfor kan komme fra samme træ (tabel 2). De to er derfor sammenregnet til én kurve (Z0731019), som repræsenterer træet.

Splintved er bevaret på to af de daterede prøver, heraf én muligvis med barkkant. Skibet er bygget af tømmer der er fældet **omkring 1574 e.Kr.**

Skibet dateres med referencer fra Norge, Sverige, Danmark og Storbritannien, dog med materiale som antages at stamme fra tømmer eksporteret fra sydvest Sverige (tabel 3).

19. juni 2011

	Z073003a	Z073002a	Z073004a	Z073005a
Z073003a	*	4,61	4,71	4,47
Z073002a	4,61	*	6,44	5,01
Z073004a	4,71	6,44	*	18,02
Z073005a	4,47	5,01	18,02	*

Tabel 2. BC14, synkroniseringsværdierne internt.

Filenames	-	-	BC05 Z072001a	BC08 Z071m004	BC14 Z073m001	
-	start	dates	AD 1416	AD 1304	AD 1385	
-	dates	end	AD 1580	AD 1595	AD 1574	
EP41592	AD 1390	AD 1592	5,78	4,46	11,29	Stirling phase 4 (Crone pers comm 2008)
Z040M001	AD 1386	AD 1567	-	4,92	10,60	Gåsehage Randers (Daly 2009)
EP31539	AD 1361	AD 1539	4,38	-	10,26	Stirling phase 3 (Crone pers comm 2008)
8111M002	AD 1350	AD 1480	-	-	10,13	Astrup Kirke (Daly 1998b)
NB700000	AD 1345	AD 1538	4,62	3,06	9,85	Helsingør (NM)
2121M002	AD 1052	AD 1596	3,37	-	9,69	Suså Næstved (Daly 2001b)
EP31538_9	AD 1366	AD 1538	3,84	3,50	9,22	Stirling phase 3 (Crone pers comm 2008)
4077M001	AD 1310	AD 1540	4,41	3,74	9,01	Nyborg slot (Daly 1999)
SM000012	AD 1125	AD 1720	4,56	3,80	8,91	Sverige Vest (Bråthen 1982)
8127M001	AD 846	AD 1771	4,51	3,28	8,80	Ålborg østerå+boulevarden (Daly 2000a, 2001a)
SM100001	AD 1310	AD 1539	3,11	4,19	8,61	Ystad (Bartholin pers comm)
midtjy17	AD 536	AD 1980	3,07	5,49	8,55	Midtjylland (Christensen pers comm)
81M00004	AD 1350	AD 1480	-	3,63	8,53	kirker Vendsyssel W Swedish group (Daly 1998b)
00652M02	AD 1405	AD 1607	3,07	4,04	8,48	B&W vrag 2 (Daly 2000b)
EP21505	AD 1355	AD 1505	-	-	8,41	Stirling phase 2 (Crone pers comm 2008)
21030019	AD 1349	AD 1513	4,22	3,00	8,05	Kbh. Havnegade bolværk (Daly 1996)
4077M00Z	AD 1310	AD 1546	4,07	3,62	7,78	Nyborg Slot renaissance phase (Daly 2007a)
21170099	AD 1328	AD 1514	-	3,88	7,30	Hammer K. tårn (Daly 1998a)
Z064M002	AD 1313	AD 1481	3,06	-	7,32	Sørenga 9 (Daly 2011c)
SM000005	AD 1274	AD 1974	-	-	6,95	Skåne Blekinge (Bartholin pers comm)
2117M001	AD 1316	AD 1514	-	-	6,91	Hammer K. (Daly 1998a)
9M456781	109 BC	AD 1986	-	3,17	6,39	Jylland/Fyn (NM)
B012M001	AD 1347	AD 1484	-	-	5,87	Admiralgade Kbh. (Daly 2005)
Z027M002	AD 1313	AD 1567	4,77	-	5,83	Amager Strand Vrag (Daly 2008)
81M00003	AD 1009	AD 1466	-	-	5,73	kirker i Vendsyssel DK group (Daly 1998b)
Z0309M01	AD 1395	AD 1561	5,14	4,24	6,40	Barcode ship BC09 (Daly 2010)
Z010m001	AD 1480	AD 1727	-	5,11	-	Larvik 5 & 6 Norway (Daly 2007b)
6094m002	AD 1450	AD 1660	3,34	5,77	6,64	Funder kirke late phase (Daly 2002)
21015M02	AD 1305	AD 1743	4,03	6,28	4,70	B&W bolværk etc (Daly 1997a&b)
00651m02	AD 1352	AD 1568	-	6,42	3,65	B&W vrag 1 nordic (Daly 2007a)
ACMNx8	AD 1428	AD 1590	-	6,70	-	advocates close Scotland (Crone pers comm)
Z065M003	AD 1355	AD 1617	3,18	7,58	4,65	Bjørsvika Kenneth Oslo (Daly 2011d)
FTMAS2	AD 1318	AD 1572	4,39	7,87	6,48	Fenton Tower Scotland (Crone pers comm)
Z062m001	AD 1384	AD 1512	-	8,09	5,31	Oslo Vaterland I (Daly 2011b)
EDINCAS2	AD 1358	AD 1509	-	8,73	6,44	Edinburgh Castle Scotland (Crone & Gallagher 2008)
21030119	AD 1367	AD 1648	-	8,84	-	Kbh. Havnegade X23 (Daly 1996)
CARNCKx	AD 1317	AD 1588	3,55	8,99	4,02	Carnock Scotland (Crone pers comm 2011)
Z059m001	AD 1371	AD 1659	3,60	9,40	4,59	Klim Strandvraget (Daly 2011a)
DUNTARV	AD 1385	AD 1529	-	9,79	3,47	Duntarvi Scotland (Crone pers comm)

Tabel 3. Resultaterne af synkroniseringsberegninger mellem årringskurverne fra BC05, BC08 og BC14, Oslo og diverse lokal- og grundkurver. Den grå tone fremhæver de høje t-værdier. Kilden til kurverne er angivet.

Da skibets tømmer sandsynligvis stammer fra den vestsvenske/østdanske region er fældningstidspunktet beregnet ved at anvende splintstatistik udarbejdet for Nordtyskland (Hollstein 1980). Fældningstidspunktet beregnes ved et tillæg på ca. 20 år (-5/+10) fra kerneved-splintved grænsen.

Analysen

Datafangst og bearbejdning af materialet er foretaget med programmet "DENDRO" (Tyers, 1997) og til beregning af *t*-værdien (synkroniseringsværdien "t-test") benyttes "CROS" (Baillie & Pilcher, 1973).

Litteratur

- Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R., 1973. A simple crossdating program for tree-ring research. *Tree-Ring Bulletin* 33, 7-14.
- Bråthen, A. 1982. Dendrokronologisk serie från västra Sverige 813-1975. *Rapport Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer* 1982:1. Stockholm.
- Christensen, K. & Havemann, K. 1998. Dendrochronology of oak (*Quercus sp.*) in Norway. *AmSVaria* 32, Stavanger, 59-60.
- Crone, B.A., 2008. *Dendrochronological analysis of the oak and pine timbers. Stirling Castle Palace. Archaeological and historical research 2004-2008.*
<http://sparc.scran.ac.uk>
- Crone, B.A., 2011. Carnock House, Stirling;
Dendrochronological analysis of the painted oak beams. *AOC Archaeology Group report.*
- Crone, B.A. & Gallagher, D., 2008. 'The medieval roof over the Great Hall in Edinburgh Castle', *Medieval Archaeology* 52, 231-260.
- Daly, A., 1996. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Havnegade, København. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport nr. 19/1996.
- Daly, A., 1997a. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. I: Bolværk, bedding mm. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport 1/1997, Copenhagen.
- Daly, A., 1997b. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra 'B&W grunden', Strandgade 3A, Christianshavn, tidligere Grønnegaard Havn. III: Bolværk. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport 18/1997, Copenhagen.
- Daly, A., 1998a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Hammer kirke, Roskilde Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser* rapport nr. 8, 1998. København.

- Daly, A., 1998b. Kirker i Vendsyssel - alder og funktion. Dendrokronologisk del. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 36*, 1998. København.
- Daly, A., 1999. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Nyborg slot, Fyns Amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelse rapport nr. 1999* : 25.
- Daly, A., 2000a. Dendrokronologisk Undersøgelse af tømmer fra Østerå, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 25*, 2000. København.
- Daly, A. 2000b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra B&W grunden, Skibsvrag 2 og 5. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 26*, 2000, København.
- Daly, A., 2001a. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Boulevarden, Aalborg. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 2001* : 7.
- Daly, A., 2001b. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Suså, Næstved, Storstrøms amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 31*, 2001. København.
- Daly, A., 2002. Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Funder kirke, Århus amt. *Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser rapport nr. 2002* : 19.
- Daly, A., 2005. Dendrokronologisk undersøgelse af træ fra Admiralgade, København. *dendro.dk rapport nr. 2005* : 1, København.
- Daly, A., 2008. Amager Strand Vraget. *dendro.dk rapport nr. 2008* : 17.
- Daly, A., 2007a. *Timber, Trade and Tree-rings. A dendrochronological analysis of structural oak timber in Northern Europe, c. AD 1000 to c. AD 1650*. Ph.D. thesis submitted February 2007, University of Southern Denmark.
- Daly, A., 2007b. Larvik ships, Norway. *dendro.dk rapport nr. 2007* : 7.
- Daly, A., 2009. WM2307 Gåsehage ship. *Dendro.dk rapport nr. 2009* : 15, København.
- Daly, A., 2010. Barcode ship 9. *dendro.dk rapport nr. 2010* : 37
- Daly, A., 2011a. Klim Strandvraget. *Dendro.dk rapport nr. 2011*:10, København.
- Daly, A., 2011b. Vaterland 1, Oslo. *dendro.dk rapport nr. 2011* : 12, København.
- Daly, A., 2011c. Sørenga 9, Oslo. *dendro.dk rapport nr. 2011* : 16, København.
- Daly, A., 2011d. Oslo Bjørvika "Kenneth". *dendro.dk rapport nr. 2011* : 18, København.

19. juni 2011

- Hollstein, E. 1980. *Mitteleuropäische Eichenchronologie*.
Trierer Grabungen und Forschungen 11. Mainz am
Rhein.
- Tyers, I.G., 1997. Dendro for Windows Program Guide, *ARCUS
Report 340*, Sheffield.

Katalog

Katalog format:

Filnavn
Titel og prøve nummer
Træart (QUSP = <i>Quercus sp.</i> , eg, PISY = <i>Pinus sp.</i> , fyr) og antal år målt
Tidsplacering af årringskurven
Antal splintår, tilstedeværelse af bark
Fældningstidspunkt

Barcode 05

Z072001a

NSM03010085 Barcode 05 x600 lot forud x549

Raw Ring-width QUSP data of 165 years length

Dated AD 1416 to AD 1580

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 80.61 Sensitivity 0.16

Interpretation after AD 1588

68	105	105	78	58	63	49	55	64	52
55	65	60	65	57	56	53	56	61	50
43	47	53	46	39	51	57	71	54	50
53	57	41	45	30	35	37	30	30	32
36	37	38	48	35	40	34	35	35	40
31	34	46	42	42	63	65	45	82	82
107	97	120	176	136	102	181	169	125	103
148	180	90	65	58	80	67	83	94	97
131	99	106	96	86	153	89	106	117	135
106	136	144	142	143	166	174	145	132	137
123	102	95	89	65	70	77	71	71	88
89	88	90	53	60	63	69	63	52	53
56	64	70	71	80	91	90	93	118	100
83	71	64	59	65	68	82	99	106	124
126	114	137	135	132	109	109	134	184	98
64	52	56	76	61	83	73	68	69	68
58	57	56	53	36					

19. juni 2011

Barcode 08

Z071001a

NSM03010088 Barcode 08 x346 akterstevn x197

Raw Ring-width QUSP data of 167 years length

Dated AD 1406 to AD 1572

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 81.42 Sensitivity 0.24

Interpretation after AD 1579

131	76	164	85	80	75	98	94	96	71
71	65	67	47	41	57	51	55	72	58
71	73	86	96	51	85	115	71	145	70
67	68	62	53	48	55	51	69	71	77
71	84	61	70	68	69	53	49	36	36
71	41	39	55	61	50	53	55	49	55
71	46	57	60	45	40	50	43	39	37
70	54	38	40	66	75	104	51	47	71
46	76	56	56	74	51	40	47	90	59
104	78	62	58	57	113	99	81	80	96
62	66	54	49	64	91	148	157	131	225
217	197	127	107	71	56	85	69	63	68
94	120	83	87	79	83	108	153	114	123
83	96	90	114	118	95	135	134	117	172
118	145	105	187	163	286	93	89	96	106
69	59	55	53	106	82	51	70	99	66
74	65	62	90	73	75	64			

Z071002a

NSM03010088 Barcode 08 x081 hudson x343

Raw Ring-width QUSP data of 181 years length

Dated AD 1414 to AD 1594

20 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 122.62 Sensitivity 0.19

Interpretation c. AD 1595

236	287	187	91	84	77	44	69	80	83
122	95	114	169	180	162	128	144	196	136
224	141	216	179	143	73	72	92	103	148
124	150	117	121	114	146	190	129	89	108
117	103	137	78	77	70	100	88	118	104
113	136	157	99	87	81	118	109	101	65
63	63	64	46	55	75	113	112	148	135
167	181	154	164	152	179	214	143	115	133
175	175	178	189	216	156	228	194	84	103
103	153	166	201	220	184	166	199	205	175
185	147	160	180	152	165	120	66	68	68
73	96	131	186	159	106	163	152	181	178
182	175	132	112	95	128	79	109	108	133
131	177	165	144	137	110	105	125	131	137
137	144	104	96	135	108	118	108	119	109
139	114	105	112	95	98	97	84	95	84
55	48	40	34	36	50	44	46	49	64
64	85	59	78	61	79	72	58	80	76
97									

19. juni 2011

Z071003a

NSM03010088 Barcode 08 x127 hodbord x344

Raw Ring-width QUSP data of 234 years length

Dated AD 1304 to AD 1537

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 103.44 Sensitivity 0.21

Interpretation after AD 1545

114	135	84	120	88	88	128	103	77	43
34	31	80	75	108	123	91	108	101	102
119	149	120	78	70	94	75	102	83	49
47	37	29	59	101	136	112	163	98	89
73	143	87	102	125	77	39	68	125	214
125	80	170	143	143	137	120	116	146	143
117	167	260	153	151	125	110	74	106	116
158	116	135	121	133	180	121	80	104	174
199	77	59	76	52	76	98	127	134	137
120	84	131	181	174	163	136	137	98	118
114	154	155	146	276	232	179	141	144	159
169	148	97	86	86	77	57	76	89	92
103	119	147	174	174	187	119	125	149	109
101	89	96	66	67	57	61	70	68	89
79	89	81	104	92	85	129	117	89	107
108	90	135	99	78	93	102	94	110	122
96	115	96	98	76	63	63	92	109	70
60	56	75	66	82	86	121	115	81	121
94	114	84	98	92	104	129	107	83	87
116	108	102	97	121	108	96	109	69	61
64	77	77	109	89	81	73	88	100	88
80	80	84	88	90	86	54	45	40	47
52	66	76	77	81	53	79	74	76	82
63	78	73	68						

19. juni 2011

Z071004a

NSM03010088 Barcode 08 x151 kølbord x296

Raw Ring-width QUSP data of 223 years length

Dated AD 1366 to AD 1588

7 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 109.77 Sensitivity 0.21

Interpretation AD 1589-1602

244	204	182	99	159	172	182	152	189	121
179	138	78	125	72	71	75	169	198	148
145	159	130	105	98	71	73	131	112	174
156	132	163	167	215	166	144	176	140	155
168	114	95	89	104	109	105	117	102	114
72	74	66	50	51	58	80	105	105	101
96	104	126	156	73	77	53	49	58	54
71	66	55	46	50	52	64	81	72	75
75	85	87	95	121	117	110	118	114	134
237	159	82	114	169	115	110	101	125	154
166	126	205	140	196	129	136	84	80	146
92	47	99	115	149	58	85	102	93	113
104	180	133	155	215	149	124	110	167	80
118	107	119	99	96	109	83	81	82	161
125	128	119	94	105	106	114	116	108	157
106	123	119	98	87	56	122	72	66	146
141	126	102	79	136	101	115	114	91	93
79	99	85	112	118	101	112	85	104	156
96	87	94	78	98	101	75	82	77	80
99	86	76	75	111	106	77	72	85	83
98	109	104	85	80	102	82	73	52	45
47	54	61	84	61	68	78	99	109	136
148	136	132							

19. juni 2011

Z071005a

NSM03010088 Barcode 08 x156 bagbord x345

Raw Ring-width QUSP data of 348 years length

Dated AD 1248 to AD 1595

24 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 64.84 Sensitivity 0.17

Interpretation c. AD 1595

67	56	39	40	66	110	106	166	153	138
133	157	140	122	105	75	48	64	105	116
144	228	208	163	132	155	141	123	140	96
137	102	58	34	51	72	90	134	94	95
135	103	125	110	129	120	106	69	39	30
29	31	37	46	71	65	76	108	93	97
106	86	122	87	109	80	44	30	57	84
110	122	127	143	83	78	90	117	116	74
51	50	60	66	56	47	32	30	32	32
69	73	46	68	61	50	59	75	82	100
80	52	33	31	71	83	80	63	96	90
87	71	72	109	92	100	87	73	82	84
87	68	43	46	71	77	66	84	82	80
69	85	73	40	57	50	62	85	79	83
63	61	73	65	70	67	55	86	65	75
66	69	72	72	64	71	68	74	86	66
67	64	65	57	68	77	65	89	61	70
55	50	40	39	46	49	66	55	58	65
66	70	48	64	71	58	60	63	60	68
53	35	39	36	35	37	39	38	39	37
43	41	38	53	41	44	41	48	39	44
32	39	49	41	46	41	42	39	49	46
49	40	46	39	46	47	37	48	48	51
54	57	60	57	50	63	54	62	48	57
40	52	56	47	45	46	58	50	51	51
45	48	40	52	49	38	38	45	37	52
45	39	39	39	37	32	32	43	51	38
42	38	38	33	29	28	28	36	39	44
45	39	45	38	48	45	50	46	51	41
41	42	51	46	52	60	57	67	52	50
56	58	53	45	54	50	58	61	51	49
54	52	62	55	47	50	68	60	58	73
71	51	56	65	46	54	57	40	33	39
36	41	41	45	46	52	49	62	65	60
51	54	49	36	39	31	42	56		

19. juni 2011

Barcode 14

Z0730019

NSM03010094 Barcode 14 x088 klods x231

Raw Ring-width QUSP data of 102 years length

Undated

13 sapwood rings and bark surface

Average ring width 96.92 Sensitivity 0.24

82	97	30	38	46	41	72	109	133	145
121	104	119	130	102	76	53	63	63	86
107	77	73	70	91	93	89	109	134	145
204	166	111	89	68	120	98	108	127	111
159	82	66	84	80	88	87	99	120	160
170	207	133	82	64	65	125	77	110	167
110	169	165	174	213	131	148	66	60	75
41	43	44	51	62	77	75	92	115	88
61	66	90	100	71	78	62	76	73	60
54	69	86	100	90	104	87	146	86	91
65	47								

Z073002a

NSM03010094 Barcode 14 x093 kjølbord x227

Raw Ring-width QUSP data of 190 years length

Dated AD 1385 to AD 1574

12 sapwood rings and possible bark surface

Average ring width 102.32 Sensitivity 0.18

Interpretation AD 1574?

173	149	180	144	86	168	158	158	254	179
201	215	169	205	184	175	174	176	152	163
163	192	140	168	182	149	141	169	188	79
64	63	104	95	88	99	108	152	114	137
95	85	124	120	166	120	112	184	124	149
154	94	119	141	121	118	106	104	111	85
115	83	89	113	122	99	109	119	109	89
106	119	123	123	127	131	120	110	109	117
130	136	117	129	108	89	87	44	59	70
110	110	93	104	97	61	54	61	80	77
82	99	98	87	99	58	43	53	52	49
57	85	68	54	56	64	99	94	68	76
88	83	91	99	100	76	80	87	81	79
60	66	58	53	48	41	32	54	44	50
41	51	60	65	60	58	66	66	63	48
59	70	71	68	87	74	60	84	81	66
86	70	68	54	66	69	96	88	116	88
83	93	70	59	77	116	96	92	101	131
73	82	66	85	63	104	113	148	168	173

19. juni 2011

Z073003a

NSM03010094 Barcode 14 x109 endebord x228

Raw Ring-width QUSP data of 116 years length

Dated AD 1440 to AD 1555

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 183.78 Sensitivity 0.23

Interpretation after AD 1571

289	377	267	246	200	256	170	215	196	237
215	218	213	196	118	133	185	164	181	238
186	191	202	217	189	188	195	202	233	231
181	97	72	81	127	174	208	165	228	207
199	101	203	167	133	117	140	189	168	165
89	125	145	119	135	112	156	124	110	87
116	184	176	132	170	235	185	267	279	232
209	190	231	219	166	125	187	147	175	88
70	109	157	118	129	264	226	241	229	239
206	177	213	118	76	123	160	203	119	164
479	446	281	238	213	247	199	200	225	177
148	188	121	141	141	149				

Z073004a

NSM03010094 Barcode 14 x140 hudbord x229

Raw Ring-width QUSP data of 169 years length

Dated AD 1398 to AD 1566

14 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 156.96 Sensitivity 0.21

Interpretation AD 1567-82

308	455	366	366	318	337	378	320	385	194
337	211	166	221	238	221	150	93	81	116
110	124	134	166	277	152	265	186	173	278
283	236	203	136	172	177	211	157	172	141
141	144	135	161	141	157	115	155	123	151
188	197	151	182	127	86	69	100	123	113
124	133	135	115	138	138	140	186	145	160
175	142	119	94	110	93	155	193	236	143
154	81	92	114	258	265	268	202	203	241
177	167	193	102	77	140	136	155	117	110
86	83	87	177	162	144	187	216	151	174
146	143	102	102	158	220	206	199	198	104
81	72	61	87	129	96	109	148	166	163
155	118	133	124	168	143	76	93	94	125
108	116	132	135	154	104	81	86	77	66
59	55	91	152	136	154	131	143	103	58
93	96	122	122	144	147	147	114	115	

19. juni 2011

Z073005a

NSM03010094 Barcode 14 x154 kjølbord x230

Raw Ring-width QUSP data of 127 years length

Dated AD 1410 to AD 1536

0 sapwood rings and no bark surface

Average ring width 170.81 Sensitivity 0.23

Interpretation AD 1567-82

258	378	287	332	266	195	132	211	212	228
213	240	331	206	327	229	202	356	327	288
245	202	256	209	296	186	171	164	195	223
204	219	219	172	148	193	124	117	204	183
187	238	169	101	85	121	156	122	147	168
159	148	179	188	155	228	142	180	210	176
127	103	89	82	119	185	218	134	157	110
105	129	201	185	206	194	165	237	174	169
194	114	75	129	145	162	116	109	80	69
85	134	132	150	188	199	166	179	142	140
94	120	171	184	136	171	179	102	80	89
66	97	173	114	101	188	176	168	156	98
125	131	161	134	88	95	92			

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	group	extra start	extra end	interpretation / felling
	Barcode 05											
Z072001a	NSM03010085 Barcode 05 x600 lot forud x549 QUSP	165	AD 1416	AD 1580	O	G	-	-	-	-	H1	after AD 1588

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
 Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.

Aoife Daly, ph.d.

19. juni 2011

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	group	extra start	extra end	interpretation / felling
	Barcode 08											
Z071001a	NSM03010088 Barcode 08 x346 akterstevn x197 QUSP	167	AD 1406	AD 1572	O	G	-	-	-	-	-	after AD 1579
Z071002a	NSM03010088 Barcode 08 x081 hudbord x343 QUSP	181	AD 1414	AD 1594	R	G	20	-	-	-	S1	c. AD 1595
Z071003a	NSM03010088 Barcode 08 x127 hudbord x344 QUSP	234	AD 1304	AD 1537	R	G	-	-	-	-	H1	after AD 1545
Z071004a	NSM03010088 Barcode 08 x151 kølbord x296 QUSP	223	AD 1366	AD 1588	R	F	7	-	-	-	S1	AD 1589-1602
Z071005a	NSM03010088 Barcode 08 x156 bagbord x345 QUSP	348	AD 1248	AD 1595	T	G	24	-	-	-	-	c. AD 1595
	average											
Z071m004	NSM03010088 Barcode 08 5 timber mean	292	AD 1304	AD 1595								

Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion.
 Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.

Aoife Daly, ph.d.

19. juni 2011

19. juni 2011

Filename	sample title and number	rings	start yr.	End yr.	Conversion	pith	sapwood	bark?	group	extra start	extra end	interpretation / felling
	Barcode 14											
Z0730019	NSM03010094 Barcode 14 x088 klods x231 QUSP	102			O	C	13	bark	-	-	-	Undated
Z073002a	NSM03010094 Barcode 14 x093 kjølbord x227 QUSP	190	AD 1385	AD 1574	T	G	12	possible	-	-	-	AD 1574?
Z073003a	NSM03010094 Barcode 14 x109 endebord x228 QUSP	116	AD 1440	AD 1555	R	F	-	-	-	-	H1	after AD 1571
Z073004a	NSM03010094 Barcode 14 x140 hudbord x229 QUSP	169	AD 1398	AD 1566	R	G	14	-	Same tree	-	S1	AD 1567-82
Z073005a	NSM03010094 Barcode 14 x154 kjølbord x230 QUSP	127	AD 1410	AD 1536	O	G	-	-	Same tree	-	-	AD 1567-82
	Same tree											
Z0731019	NSM03010094 Barcode 14 same tree 4+5	169	AD 1398	AD 1566			14	-				AD 1567-82
	average											
Z073m001	NSM03010094 Barcode 14 3 timber mean	190	AD 1385	AD 1574								
Conversion: R = radial split plank, T = tangential plank, W = whole timber, S = squared whole timber, H = half timber, Q = quarter timber, O = other conversion. Pith: C = centre, V = less than 5 rings, F = 5 – 10 rings, G = greater than 10 rings.												
Aoife Daly, ph.d.			19. juni 2011									